

Associação entre as características da rede de apoio social e risco de quedas em pessoas idosas

Tulio Ribeiro Margini¹, Renzo Araújo Junqueira Bueno¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16739410>

RESUMO:

O envelhecimento populacional é um fenômeno global, acompanhado por desafios sociais, econômicos e de saúde pública. Assim, torna-se essencial abordar a qualidade de vida das pessoas idosas, especialmente no que tange ao risco de quedas e à rede de apoio social. A queda é prevenível, e o apoio social é um alicerce para minimizar essa adversidade. São tipos de apoio social: material, afetivo, interação social positiva e emocional/informativo. Objetivo: Verificar se as características da rede de apoio social associam-se com o risco de quedas em pessoas idosas. Métodos: Estudo transversal realizado com 448 idosos. Critérios de inclusão: idade ≥ 60 anos e capacidade de responder ao questionário. Exclusão: incapacidade permanente ou temporária para andar (exceto com auxílio de dispositivo). Variável dependente: risco de queda; independentes: características da rede de apoio. As análises foram realizadas no Stata 17.0. Utilizaram-se testes χ^2 de Pearson e Exato de Fisher, e regressão logística múltipla (OR bruta e ajustada). Resultados: 71,1% mulheres; 45,14% entre 60 e 69 anos; 69,41% multimorbidade; 58,49% não apresentavam polifarmácia; 87,68% independentes para as ABVD; 66,20% não tinham depressão; 71,53% não relataram declínio cognitivo; 72,54% mais de 5 integrantes na rede de apoio; 78,84% apoio material baixo; 90,93% apoio afetivo alto/médio; 62,09% interação social positiva alto/médio; 70% apoio emocional/informativo alto/médio. Observou-se associação significativa com risco de quedas: idade 70-79 anos (OR=1,90), ABVD (OR=4,15), sintomas depressivos (OR=1,83), declínio cognitivo (OR=2,25) e baixo apoio afetivo (OR=2,71). Conclusão: Apenas o baixo apoio afetivo demonstrou associação com risco de quedas em idosos.

Palavras-chave: Apoio social; Idoso; Acidentes por quedas.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT